

AS TÉCNICAS CONSTRUTIVAS DAS CASAS MODERNISTAS DE AUGUSTO REYNALDO NO RECIFE: PROJETO DE INTERVENÇÃO E RESTAURO

Teorias e práticas de intervenção no patrimônio moderno

Jorge Eduardo Lucena Tinoco

Esp. CECI (Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada)
tinoco@ceci-br.org

Thalita Roxanna dos Santos Oliveira

Bel. CECI (Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada)
thalitaoliveira.arq@gmail.com

Resumo

O projeto de restauração das Casas Modernistas do Recife, projetadas pelo arquiteto modernista Augusto Reynaldo, evidencia as estratégias para o restauro *ripristino* dos imóveis conforme as diretrizes da DPPC/PCR. No projeto, autores procuram a conciliação entre as tendências das teorias do restauro na preservação do patrimônio arquitetônico moderno e contemporâneo, as legislações de proteção ao patrimônio e os interesses particulares dos proprietários dos imóveis especiais. O objetivo foi o resgate das Casas Modernistas em razão dos danos a que foram submetidas em um curto espaço de tempo. Apresentam-se os procedimentos do mapeamento de danos, das técnicas e materiais construtivos e da identificação da hierarquia dos espaços. Quanto aos usos, as ações deste projeto se restringiram a apresentação de possibilidades de novos usos com a preservação dos espaços, materiais e técnicas, portanto outros desafios de ordem técnica se apresentarão para o atendimento de um programa contemporâneo. Seja como for, a pretensão é fazer o restauro dessas casas um projeto aberto para discussão das medidas de intervenção adotadas e de um canteiro de experimentos para as condutas de boas práticas.

Palavras-chave: casas modernistas; Augusto Reynaldo; restauro; arquitetura moderna

Abstract

The restoration project of the Modernist Houses, located in Recife, designed by the modernist architect Augusto Reynaldo, highlights the strategies for the *ripristino* restoration of the properties according to the DPPC/PCR guidelines. The authors seek for a conciliation among the tendencies of theories of modern architectural heritage, institutions responsible for laws protecting heritage laws and the special interests of the owners. The project aims the total rescue of the houses, considering the damages they were exposed in a short space of time. It is presented the procedures for condition report, construction techniques and materials and the identification of the hierarchy of spaces. Regarding the uses, these project actions restricted themselves in presenting the possibilities for new uses considering the preservation of spaces, materials and techniques, therefore other technical challenges will be presented in order to attend a contemporary program. In any case, the intention is to open the whole

restoration process to a discussion about the intervention strategies and experiments at the construction site to the good practices conduits.

Key Words: modernist houses; Augusto Reynaldo; restoration; modern architecture.

Introdução

As casas geminadas modernas do arquiteto Augusto Reynaldo, consideradas pelo município da cidade do Recife como Imóveis Especiais de Preservação – IEP¹, encontravam-se em estado de arruinação por processo destrutivo de vândalos. Telhados sumiram, restando apenas pedaços de telhas e algumas peças da trama do madeiramento; elementos e componentes das cozinhas e banheiros arrancados com violência; painéis de azulejos e de pedras ornamentais pichados ou quebrados; quase todas as esquadrias de madeira/vidro, e até algumas de ferro/vidro, roubadas para revenda ou reuso²; todos os elementos dos pisos de madeira tipo parquet sumiram; nenhuma das portas sobraram; os elementos do jardim se perderam e a entrada foi tomada por vegetação arbustiva.

A compra dos imóveis aos herdeiros das casas teve a finalidade de investimento imobiliário pelo adquirente para fins de locatícios. Os novos usos de locações acarretaram modificações internas e externas, fazendo o Ministério Público do Estado de Pernambuco – MPPE, intervir sob demandas da Prefeitura do Recife (DPPC – Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural) para que fossem restaurados os imóveis. Com a saída dos locatários das casas, o proprietário deixou-as vazias, não provendo um sistema de segurança adequado. Esse descontrole na vigilância suscitou em ações de vândalos na delapidação e roubo de componentes e elementos construtivos.

O projeto de restauro dos imóveis teve por objetivo o resgate das Casas Modernistas em razão dos danos a que foram submetidas num curto espaço de tempo (2 anos)³, após deixarem de pertencer aos antigos proprietários. Não foram contempladas soluções espaciais e detalhes construtivos de novos usos que venham ser ali instalados, isto caberá aos profissionais que venham ser contratados pelo proprietário para os fins específicos de ocupação dos imóveis ou pelos futuros inquilinos que se candidatem instalar suas atividades. Os autores, entretanto, não se furtaram de sugerir possibilidades de uso e ocupação de baixo impacto nas adaptações dos espaços das casas. Apresentaram algumas possibilidades de instalação de negócios que se adequam ao ambiente econômico da área urbana com amplas possibilidades de seduzir interessados nesse trecho comercial da via pública, mesmo com as restrições edilícias de preservação dos imóveis impostas pela legislação municipal.

Os projetistas enfrentaram o desafio de buscar a conciliação entre os interesses da iniciativa privada num Imóvel Especial de Preservação (IEP) com as restrições edilícias que gravam as edificações de valor cultural a partir de modificações e alterações em razão de novos usos. As dificuldades para se identificar os pontos de contatos entre a conservação dos valores de um IEP e o uso econômico do bem são maiores enquanto não há entre arquitetos e o público em geral uma consciência sobre os valores da Arquitetura Moderna. Inclusive, quando no meio profissional cabem dúvidas de distinção entre o que é uma arquitetura Contemporânea

¹ Lei nº 16.284/97, de 22 jan. 1997, que define os Imóveis Especiais de Preservação - IEP, situados no município do Recife, estabelece as condições de preservação, assegura compensações e estímulos e dá outras providências.

² Poucas esquadrias foram resgatadas em ferro-velho, inclusive a do tipo mais singular e importante: as basculantes de madeira/vidro e venezianas.

³ Os imóveis foram adquiridos em 2013, em seguida alugados e, em 2015 já estavam sendo depredados por vândalos.

e uma Moderna, avalie-se a compreensão dos leigos sobre esse assunto⁴. Observa-se que não há uma percepção clara do distanciamento temporal entre ambas as manifestações, pois formas, volumes, cores estão próximos, semelhantes, têm um léxico de desenho parecido e a maioria dos materiais ainda estão disponíveis e são usados pelo mercado imobiliário.

1. Diretrizes do projeto

As estratégias e as especificações para o restauro das casas tiveram base no conceito do *ripristino*⁵, conforme diretrizes da DPPC/PCR (Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural da Prefeitura da Cidade do Recife). Essa conduta, antes de ser uma resposta punitiva e educativa às ações do proprietário que olvidou as normas e as advertências municipais para a preservação do IEP, deu-se em razão de não se considerar como ruína o deplorável estado de conservação dos imóveis em que estes chegaram em tão curto espaço de tempo. Os autores procuraram a conciliação junto às tendências das teorias do restauro na preservação do patrimônio arquitetônico moderno e contemporâneo. Neste sentido, quando se observam as intervenções realizadas em edificações remanescentes dos períodos anteriores ao Modernismo, vêm-se propostas mais arrojadas e significativas tanto no Brasil como no Exterior. O objetivo deste projeto, no entanto, foi o resgate das Casas Modernistas em razão dos danos a que foram abruptamente submetidas. Conduta cujo viés teórico é rejeitada por muitos acadêmicos e adeptos, mas, que se fez necessária neste caso devido aos riscos de perdas irreparáveis de memória, uma vez que as residências e as edificações do período Modernista no Recife foram canteiros de experiências técnico-construtivas e, no caso dessas casas, tem-se como um dos maiores exemplares de uma escola regional de arquitetura (Amorim, 2011). Caso prevalecessem medidas mais conservadoras da Teoria do Restauro⁶, acredita-se que as consequências negativas ao patrimônio seriam proporcionais, e talvez superiores, às repressões legais que a Municipalidade poderia exercer.

Estabelecidos os ônus e os bônus em relação às questões de proteção e do uso econômico dos imóveis restou o desafio de se identificar e interpretar os valores e os atributos da edificação que devem ser preservados, assim como a avaliação das possibilidades de usos compatíveis com os espaços internos e externos de modo a maximizar as relações conservação versus usufruto. A DPPC deixou explícitas as diretrizes para o restauro das casas: *implantação no lote, solução espacial, aspecto formal, diversidade dos materiais, detalhes construtivos*⁷.

⁴ Os autores distinguem o “Moderno” como a denominação do movimento ideológico que buscou modificar valores, crenças e ações culturais no início do século XX – relaciona-se a um conceito. O Moderno foi um movimento inovador que rompeu com o Tradicional. O termo “Contemporâneo” refere-se ao tempo mais recente de uma produção cultural, considera-se como uma categoria ainda difusa nos movimentos culturais produtivos. O Contemporâneo é um movimento da atualidade.

⁵ *Retorno à integridade e funcionalidade originais*, segundo o **Dicionário de Italiano de Sabatini Coletti** com significado semelhante à palavra *restauro*. Disponível em: <http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/R/ripristino.shtml>. Acesso em jan. 2019.

⁶ Pode-se citar o trecho da Carta de Veneza que diz no artigo 12º: “Os elementos destinados a substituir as partes faltantes devem integrar-se harmoniosamente ao conjunto, **distinguindo-se** (grifo nosso), todavia, das partes originais a fim de que a restauração não falsifique o documento de arte e de história.” Disponível em: <portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Conta%20de%20Veneza%201964.pdf>. Acesso em: jun. 2019. Além dos posicionamentos românticos dos adeptos de Ruskin (John Ruskin) que, provavelmente, já considerariam o estado das casas ruínas e, portanto, como tal deveriam ser tratadas: “A restauração se presta com perfeição à manipulação de informações, à **adulteração da história** (grifo nosso) segundo a vontade de quem o restaura. Se o restaurador defender suas ideias, aplicando-as a uma obra do passado, não só falsificará a história como irá reduzi-la a um mero fragmento de seu inteiro significado”. Ruskin, John, **The Seven Lamps of Architecture**, cap. VI, p. 179, London, 1921.

⁷ DPPC/PCR em **Diretrizes para o Restauro Das Casas Modernistas**, n/p, Recife, 2014

Registra-se que existiam estudos concluídos e em andamento no âmbito da Academia sobre as Casas Modernistas⁸ que auxiliaram o conhecimento do bem e que conduziram as interpretações necessárias às propostas de resgate dos espaços e da materialidade. As reflexões de percurso teórico e as evidências histórico-arquitetônicas já existentes somaram-se ao levantamento arquitetônico e ao mapeamento de danos para sedimentação das propostas de intervenção. Afinal, a base teórica deu às ações propostas a expressão geral de possibilidades e de certezas quanto ao que se identificou o que fazer de melhor no momento.

2. Levantamentos, resultados e discussão

O levantamento arquitetônico e o mapa de danos além de servirem para os registros detalhados dos espaços e dos componentes, resultaram num processo investigativo para a identificação dos detalhes construtivos com a finalidade de restaurar os telhados (Figura 1), os pisos, os revestimentos e as esquadrias. No caso dos telhados, foi possível achar nos escombros deixados pelos vândalos elementos que possibilitaram a reconstituição das bitolas das madeiras, dos detalhes de corte (samblagens), tipos e dimensões dos capotes entre outras importantes informações construtivas.

Os tijolos cerâmicos, associados às lajes dos pisos e dos tetos em concreto armado moldado *in situ*, bem como as coberturas em madeiras de lei, foram identificados como principais materiais construtivos estruturais. Nas vedações dos vãos prevaleceram as associações das madeiras com os vidros, só madeiras e a associação do ferro com o vidro nas janelas basculantes. Nos revestimentos de paredes três elementos comuns ao período Moderno da arquitetura: *argamassa raspada*⁹ ou *pigmentada*, azulejos e pedras ornamentais. Nos pisos, a madeira tipo parquet e o granilite, sucessos antes da popularização das cerâmicas.

No “intradorso” dos telhados dos quartos foi observada uma variação significativa no assentamento dos tijolos das empenas com diferenças na qualidade da mão-de-obra e materiais da alvenaria. Uma evidência de alteração da altura dos telhados sobre os quartos, que ocorreu provavelmente após se verificar ser a inclinação de projeto insuficiente. As argamassas de assentamento são semelhantes: cal + areia + cimento, sendo possível distinguir visualmente as diferenças de tempo entre ambas pelas impregnações de sujidades.

⁸ Destaque para a dissertação de Mariana Alves, neta de Augusto Reynaldo, intitulada **Augusto Reynaldo: resgate de uma obra**, 2008, e para a dissertação de Maria Antônia Saldanha intitulada **As casas modernistas do Recife: Desafios da sua conservação e restauro**, 2018. Este último sendo inclusive tema do artigo apresentado no Docomomo 2018.

⁹ A *argamassa raspada* ou, como era denominada no passado, *simili-granito*, *pedra fingida* ou *cirex*, refere-se a um tipo especial de revestimento de fachadas, funcionando como reboco, feito a base de cimento Portland, cal, areia ou pó-de-pedra com adição de mica moída (malacacheta), que após aplicação recebia uma “escovação” úmida com solução de ácido muriático.

Figura 1: Imagens dos materiais encontrados nos escombros e detalhe da cobertura. Fonte: Acervo pessoal.

Os tijolos que se encontram acima da linha demarcada são assentes com uma qualidade inferior quando comparados aos de baixo. Entretanto, verificam-se que os tijolos e as argamassas são semelhantes na procedência e no tempo. Pelos indícios, é possível levantar a hipótese de alteração do projeto durante as obras, seja por falta de detalhamento construtivo¹⁰, seja por revisão de deliberação projetual. Talvez essa alteração tenha sido posterior a conclusão da construção das casas, pois a má qualidade desses serviços não condiz com os demais das residências.

Figura 2: Alteração da empena da área dos quartos. Fonte: Acervo pessoal.

2.1 O Mapeamento de danos

Para a modelagem do mapa de danos das Casas foi utilizada a metodologia consignada pelo CECI¹¹. No mapa de danos do piso (Figura 3) abordaram-se as causas operantes e as

¹⁰ Fato muito raro entre os arquitetos na época dessa construção, onde era comum a execução de dezenas de pranchas de detalhes construtivos em escalas de 1:20, 1:10 e 1:1, quase sempre desenhadas em papel manteiga e à lápis. Fonte: testemunho do autor que prestava serviços de desenhos para escritórios de Arquitetura no período de 1970 a 1976.

¹¹ TINOCO, Jorge E. L. **MAPA DE DANOS - Recomendações Básicas ao Gestor de Restauro e FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE DANOS – FID na modelagem de um Mapa de Danos**. Textos para Discussão, série 2, Gestão de Restauro, vols. 43 e 65, 2009 e 2019, respectivamente. Disponível em: < <http://www.ceci-br.org/ceci/br/publicacoes/textos-para-discussao.html> >. Acesso em: 28 mai. 2019.

predisponentes dos danos, assim como as origens e a natureza de cada um, de modo a qualificar o estado de conservação e as condutas de intervenção. A metodologia preconiza as boas práticas da identificação e do registro de danos, onde as anomalias construtivas são estudadas e compreendidas através das manifestações (sintomas), dos processos de surgimento (mecanismos), dos agentes promotores e na hipótese temporal do surgimento nos componentes em razão da predisposição às ações deletérias (origens).

O mapeamento dos pisos registrou a ocorrência generalizada e recorrente de danos envolvendo, manchas e sujidades nos casos mais simples; quebras e fissuras nas pontas, cantos das soleiras nos casos medianos; havendo perdas completas dos componentes como é o caso do piso tipo parquet, nos casos mais severos. Para este último, as imagens das vistorias feitas pelo DPPC, realizadas antes dos atos de vandalismo, assim como as marcas deixadas nas argamassas de assentamentos, foram fundamentais para a determinação da paginação e o atendimento à demanda de refazimento. Durante a análise dos dados coletados ficou evidenciada a importância do conhecimento da história dos sistemas e das técnicas construtivas tradicionais, bem como as propriedades físico-químicas dos materiais, para poder saber e compreender o “como era construído” e, assim, saber estabelecer os procedimentos de restauro¹².

Figura 3: Mapa de Danos da casa 625 e 639 das casas modernistas. Fonte: Acervo Pessoal.

Para os elementos de maior importância nos atributos e valor de significância dos imóveis – azulejos, pedras e detalhes construtivos das varandas, foram feitas as Fichas de Identificação de Danos – FIDs (Figura 4) para o registrar os estudos e as análises. As fichas são documentos normalizados com registros e anotações gráficas e fotográficas, são unidades

¹² Essa conduta também leva o profissional a entender o mecanismo de sua degradação.

concentradas de informações sobre os danos existentes numa edificação. Elas condensam as informações técnicas sobre danos e suas causas, origens e mecanismos coletadas e estudadas para o estabelecimento das condutas de intervenções conservação e restauro. Neste projeto, as FIDs foram utilizadas para aprofundar a análise dos danos dos elementos que não aparecem no mapa. A identificação das patologias¹³ deu-se através da expertise da equipe técnica, através do método indireto de investigação com observações *in loco*. Essa metodologia de investigação analítica acontece pelo exame visual organizado, através de documentos gráficos, iconográficos, sendo uma ação não destrutiva para a elaboração de hipóteses e conclusões¹⁴. Na verdade, esse é um procedimento de análise que permite apreender e avaliar os danos, organizando a observação preliminar direta a olho nu, que não é apoiada por abordagens e procedimentos normalizados.

Figura 3: FID dos azulejos da cozinha da casa modernista nº 625. Fonte: Acervo Pessoal.

2.1.1 Componentes e elementos construtivos

Além dos telhados, removidos praticamente na totalidade, destacam-se como danos significativos os revestimentos das paredes em argamassa raspada, os azulejos, as pedras ornamentais, as esquadrias e os pisos de madeiras. Os azulejos e as pedras ornamentais evidenciam danos como pichação e manchas diversas. Nos azulejos veem-se quebras no biscoito e no vitrado. A análise da argamassa raspada demonstrou que, mesmo exposta a intempéries devido à ausência da cobertura, ainda apresenta alta resistência, provavelmente em virtude da qualidade dos materiais utilizados e do apuro da mão de obra. Sobre a *argamassa raspada* ou *pedra fingida*¹⁵ tem-se que foi um tipo de revestimento de paredes de uso comum nas edificações desde as primeiras décadas do século XX. Filha do cimento Portland, essa argamassa tinha o propósito inicial imitar as placas de pedras usadas nos planos das fachadas. Posteriormente, a partir da verticalização dos edifícios, receberam pigmentos coloridos que dispensavam as pinturas periódicas para manutenção da beleza das construções. Os melhores exemplares da aplicação desse tipo de revestimento podem ser encontrados na cidade de São Paulo, onde houve extensa difusão durante as primeiras

¹³ No âmbito da conservação o vocábulo *patologia* se refere às investigações para o conhecimento das alterações estruturais e funcionais nos componentes construtivos. TINOCO, 2009, cit..

¹⁴ Sobre este assunto leia-se OVO, *A Methodology for an Organised Visual Examination on Condition Assessment of Cultural Heritage*, de Corrado Pedeli, publicado em: e-dialogos, Annual digital Journal on Research in Conservation and Cultural Heritage, nº 4, december 2014, pp. 22-29.

¹⁵ Sobre esse tipo de revestimento, leiam-se: ARGAMASSA RASPADA, SIMILI-GRANITO, PEDRA FINGIDA e CIREX, Boletim Técnico de Boas Práticas em Gestão de Restauro, de J. E. L. Tinoco, disponível em <<http://www.ceci-br.org/ceci/br/publicacoes/96/653-argamassa-raspada-cirex-simili-granito.html>>, acesso em: fev. 2019; *Pedra fingida: Protagonista invisível do Centro de São Paulo*, de Fernanda Craveiro Cunha, Coleção Memórias Urbanas, Editora GAPS, São Paulo, 2017.

décadas do século XX (CUNHA, ob. cit.) Em Recife, essa técnica ainda pode ser vista em poucas edificações como o Edf. Walfrido Antunes (R. Gervásio Pires, 436), Edifício Pirapama (Av. Cd. Boa Vista, nº 254), Edf. Abdon Asfora e Edf. Guiomar (R. Princesa Isabel, 96 e 165, respectivamente), e as casas deste projeto. Testes realizados para a produção da argamassa raspada, com os elementos cal, areia, cimento e mica se mostraram eficazes para a utilização de enxertos, no entanto só poderá ser verificado o quanto desse revestimento pode ser salvo após os testes progressivos de limpeza química que serão realizados durante a obra. As reintegrações dos pigmentos rosa e amarelo também se constituem em desafios, pois a recuperação dos revestimentos de argamassa raspada depende da obtenção de harmonia com os tons dos pigmentos das argamassas remanescentes. O preenchimento das áreas de lacunas, em paredes distintas que foram submetidas às exposições diferenciadas de intemperismos, exigirá muita habilidade da mão de obra. Isto porque, mesmo que se obtenha um tom de cor exitoso na pigmentação da massa, quando realizada a cura (estiver seca) poderá haver alterações no período das chuvas onde haverá muita umidade e as paredes serão molhadas. A solução é realizar exaustivos testes no local, com amostras sobre placas, para verificação do traço e proporção de óxidos, além da verificação da possibilidade de se aplicar um impermeabilizante tradicional como a baba de sabão.

Figura 4: Coleta de amostras para análises laboratoriais e testes de traços de argamassas tipo pedra fingida.
Fonte: Oficina de Argamassas, realizada pelo CECL, nov. 2018, acervo pessoal.

3. Propostas de intervenções

Os desafios do projeto foram muitos, seja na dificuldade que a arquitetura moderna encontra em ser reconhecida como um bem a ser preservado pela população em geral, devido a tênue linha que divide o Moderno e o Contemporâneo, seja na conciliação de estratégias entre o campo teórico e prático, muito pela falta de ações reais de restauro do patrimônio moderno que apresentem um processo metodológico e científico que atravesse os dois campos de conhecimento. A pretensão é fazer o restauro dessas casas um projeto aberto para discussão das medidas de intervenção adotadas e de um canteiro de experimentos para as condutas de boas práticas. É necessário considerar que, a conservação sustentável destas edificações, como bens imóveis privados, depende de uma solução de uso que as transformem num bem econômico viável no contexto urbano onde estão inseridas (zona de alta densidade urbana com edifícios habitacionais e empresariais), mantendo suas características originais tão caras

ao patrimônio moderno da cidade do Recife.

Os princípios propostos pelos autores estão ressonantes com as diretrizes estabelecidas pela DPPC/PCR e com as tendências mais atuais para aplicação das teorias do restauro na preservação do patrimônio arquitetônico moderno e contemporâneo. Na proposta está presente a noção de conciliação da preexistência dos espaços com os novos usos de baixo impacto que ambas as edificações se dispõem a abrigar sem perdas das garantias da preservação estabelecidas pela legislação de proteção, assim como das *conditio juris* emanadas pelo Ministério Público. Evidentemente que inexistem da parte dos autores intenções de abusar e de prejudicar os interesses das partes – Poder Público e proprietário. Apenas, a conciliação das antinômias pode instruir ou inspirar soluções para este e também para casos futuros. Apresentam-se dois pontos de distensões para se alcançar o êxito do aparente conflito: preservação dos imóveis como bens de valor cultural e, portanto, de interesse público, e as respectivas explorações econômicas dos imóveis.

3.1 Desafios

Fernando Diniz (2009)¹⁶ reconhece que, a conservação e o restauro das edificações do período Moderno apresentam desafios que precisam ser superados pelos especialistas. Ele relaciona como principais as seguintes questões a serem enfrentadas: *funcionalidade* (a), *materiais* (b), *pátina* (c), *sistemas de infraestrutura* (d), *manutenção* (e), *desaparecimento de uma cultura arquitetônica* (f).

No primeiro caso tem-se que, (a) as casas foram dimensionadas e projetadas para atender os aspectos de uma estrutura familiar de meados do século passado, com poder aquisitivo de classe média alta, casais propondo-se a um número determinado de filhos e de serviçais, numa via pública à época chique e recomendada para as melhores moradias da área próxima ao centro da cidade. (b) A qualidade dos materiais e das técnicas construtivas das casas provaram ser superiores porque, até 2012, esses imóveis estavam bem conservados. Esta constatação pôde ser feita pelas análises dos componentes construtivos e seus respectivos elementos: madeiras dos telhados e das esquadrias, telhas cerâmicas de excelente procedência¹⁷, argamassas raspadas, pisos de parquetes de madeira, de granilite¹⁸, azulejos, louças sanitárias, pedras ornamentais de paredes e mármore das soleiras entre outros. Será um desafio a manutenção da qualidade dos materiais quando das intervenções de restauro (refazimentos) e da conservação dos remanescentes. Mesmo porque, com relação às técnicas, isto é, a execução de elementos como a argamassa raspada não chega a ser um desafio para refazimento, pois se conhece o *modus faciendi*, assim como dos outros elementos¹⁹. O desafio com esse revestimento é em relação às reintegrações por enxertos em razão de um outro desafio citado por Diniz – a pátina. (c) A pátina não era perceptível à distância comum dos transeuntes da via em frente às casas até as alterações de usos dos imóveis pelo proprietário. As marcas da passagem do tempo nos componentes construtivos respondiam exitosamente mais em razão da excelência de qualidade dos materiais e do apuro da mão-de-obra da época que devido às ações episódicas de manutenções. Aliás, mesmo com os danos sofridos, é possível ao experto em técnicas construtivas tradicionais constatar

¹⁶ DINIZ, Fernando Moreira in *Introdução à Conservação da Arquitetura Moderna*. Aula do 1º Curso de Conservação da Arquitetura Moderna na América Latina – MARC-AL, CECI, 2009. Disponível com título modificado em: <<http://www.ceci-br.org/ceci-br/publicacoes/59/534-textos-para-discussao-v-46.html>>. Acesso em fev. 2019.

¹⁷ No caso, fabricadas pela tradicional Cerâmica São João, que se localizava na Várzea, bairro ribeirinho do Recife.

¹⁸ Inicialmente, é provável pela própria aplicação, que tenha tido a aparência do *fulget*, mas com o tempo foi adquirindo brilho pelo hábito do passado de se encerar semanalmente os pisos das residências.

¹⁹ Os azulejos serão refeitos a partir de chacotas (biscoitos) feitas a frio, e a ornamentação com vidrados de baixa fusão, técnicas desenvolvidas na Oficina de Ladrilhos do CECI (@LadrilhosTinoco).

as qualidades de resistências dos materiais, mesmo após submetidos aos vandalismos e ao intemperismo. Todos os sistemas de infraestrutura dos imóveis (d) *caducaram* sob o ponto de vista das normas e posturas públicas mais atuais. A segurança das instalações elétricas (bitolas de fios e conduítes); os elementos da rede sanitária, que na época da construção eram de ferro fundido; os elementos da rede de distribuição de água que eram de ferro. A necessidade de adoção de sistemas modernos de segurança/vigilância eletrônica, as comunicações de redes de lógica e WiFi; instalações de máquinas e equipamentos de unidades de conforto térmico (ar condicionados) e outras benfeitorias que os avanços tecnológicos colocam à disposição da vida contemporânea. (e) A manutenção, isto é, a disseminação da ausência de necessidade de ações de manutenções periódicas nas edificações desse período deveu-se a excelência dos materiais e das técnicas construtivas. Tanto é assim que, até 2012, a falta dessa conduta não foi fator de danos nas casas. Não se observaram focos antigos de cupins, desgastes nos revestimentos de pisos e paredes, nos elementos e componentes elétricos, hidráulicos e de vedações. Não há indicadores significativos da prática de intervenções de manutenções, numa demonstração que, quando o uso do imóvel é adequado às cargas projetadas, associado à civilidade dos usuários, os procedimentos de conservação restringem-se ao mínimo necessário. As casas deram sorte no que tange à documentação (f) pelo resgate das plantas e imagens pela arquiteta Mariana G. Reynaldo Alves²⁰. Sem dúvida, uma excepcionalidade, pois, segundo Diniz, *acervos inteiros de arquitetura (Moderna), com plantas, detalhes, especificações e fotos de época, são perdidos* (Op. cit.).

3.2 Critérios

Além das diretrizes estabelecidas pelo DPPC/PCR, validadas ao nível do MPPE em razão da lide com o proprietário²¹, os autores ratificaram os pressupostos das boas práticas da garantia da autenticidade e integridade do bem cultural. Neste sentido, foi importante a identificação dos atributos e dos valores de significância das casas²². A equipe técnica do DPPC já havia destacado no documento das Diretrizes os entendimentos sobre as autenticidade e integridade das casas. Entretanto, fazia-se necessário estabelecer os limites projetuais dos espaços casas em face das alterações para os reúsos possíveis.

²⁰ Neta do arquiteto projetista das Casas Modernistas, Augusto Reynaldo.

²¹ Manutenção dos recuos frontais, afastamentos laterais e de fundos, divisão da planta em três setores (social, serviços e íntima), volumetria, telhados, composição da varanda e terraços, argamassa pigmentada e pedras naturais, painéis cerâmicos, pisos de taco de madeira e granilite, esquadrias basculantes de madeira e ferro, referências aos materiais, cores e armários originais dos banheiros e cozinhas, reposição das muretas, gradis e portões, degraus, guarda-corpos e tirantes das escadas, santuários, os espaços dos armários dos quartos, pisos cerâmicos externos. Fonte: Diretrizes de Restauro das Casas Modernistas, elaborado pelo DPPC/PCR em 2014, n/p.

²² O “atributo” refere-se a um predicado, algo da essência, da natureza de uma coisa, independe de pessoas. O “valor” corresponde à qualidade que se confere às coisas, depende de quem lhe atribui.

Figura 5: Dinâmica para identificar as possibilidades e disponibilidades dos espaços das casas realizada no DPPC/PCR, out. 2018. Fonte: acervo pessoal.

Os autores, em colaboração com o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco – DAU/UFPE, leia-se Prof^a Dr^a Flaviana Lira e sua orientanda Maria Antonia S. P. de Queiroz, através da leitura dos atributos e valores que as casas expressam, realizaram uma dinâmica na qual foi produzida uma escala valoração dos espaços internos e externos das casas com a finalidade de detalhar as diretrizes de projeto, possibilitando hierarquizar os ambientes em acordo com critérios consensuais de possibilidades e disponibilidades.

3.3 Propostas

O quadro das diretrizes do DPPC e os resultados da dinâmica da hierarquia dos espaços deram as bases para a identificação dos melhores negócios a serem explorados para a garantia da preservação dos imóveis pela iniciativa privada. Foram elencados os seguintes possíveis usos:

- Consultórios médicos
- Espaço Coworking
- Escritório virtual
- Café-lounge ou Vintage-café
- Representações comerciais ou diplomáticas (consulado, p.e.)
- Cartório
- Sede de entidades do Terceiro Setor (ONG, OCIP, p.e.)
- Sorveteria
- Mercado de grãos
- Loja de móveis/decoração

Algumas simulações de design de ocupações dos espaços foram apresentadas pelos autores com a finalidade de demonstrar as possibilidades de conciliação de interesses, desde que assim almejem as partes. As propostas são ideoplásticas, isto é, estão sujeitas às alterações que mentes mais iluminadas possam conduzir aos limites da criatividade, associada ao respeito às garantias da autenticidade e integridade do bem, através de mínimas intervenções necessárias.

Em princípio, os autores identificam esses usos como de baixo impacto pela natureza de cada atividade comercial proposta. Por “baixo impacto de uso” entenda-se as menores exigências de alterações espaciais e adaptações nos componentes construtivos preexistentes. A primeira ideia – consultório médico, ressoa nas atividades profissionais do proprietário dos imóveis

que, como médico e empreendedor na área da saúde, pode identificar profissionais e especialistas que tenham interesse num endereço que traga visibilidade em função da distinção das casas como bens culturais.

Figura 6: Proposta para consultórios médicos. Fonte: acervo pessoal, imagens 3D produzidas por Igor Soares (arquiteto).

Questionando-se a necessidade de vagas de estacionamento em número superior às possibilidades dos imóveis, tem-se que essa situação é comum às centenas de atividades comerciais nas áreas urbanas do Recife e demais cidades brasileiras. Entretanto, os autores levaram em consideração a existência de um supermercado, literalmente à sua frente, que disponibiliza aos clientes e ao público em geral dois amplos estacionamentos, um aberto e outro coberto.

As sugestões do *Espaço Coworking* e do *Escritório virtual* são semelhantes nos aspectos de objetivos comerciais dos empresários que atuam nesse tipo de serviços. No caso, a ideia do escritório virtual é a que tem o menor impacto de uso devido às reduzidas demandas de utilização efetiva dos espaços desse tipo de negócio que são, normalmente, episódicas. Nesse ramo, a maior necessidade de procura é por caixas postais para fins de uso fiscal.

Figura 7: Proposta para Coworking. Fonte: acervo pessoal, imagens 3D produzidas por Igor Soares (arquiteto).

O *Café-lounge* ou *Vintage-café* é uma alternativa compatível com os níveis de densidade demográfica de habitações multifamiliar verticais e de renda *per capita* elevada dos habitantes e usuários da via onde se inserem as casas. Além disso, a preexistência espacial permite a multiplicidade de especialidades de ambientes, inclusive com reservados que podem se mostrar mais sofisticados.

Figura 8: Proposta para *lounge cafe*. Fonte: acervo pessoal, imagens 3D produzidas por Igor Soares (arquiteto).

Representações comerciais ou diplomáticas (consulados, p.e.), são usos bem vindos pela natureza das respectivas atividades de baixa carga de uso. É claro que, no caso das representações há de se ter cautela quanto às unidades que exigem estocagens de produtos incompatíveis com os espaços dos imóveis. Inclusive a casa nº 639 já está alugada ao grupo farmacêutico Extrafarma que deseja instalar sua unidade administrativa e de treinamento, pois vizinha à sua unidade de farmácia que ocupa o terreno ao lado.

Um cartório também é uma atividade de baixo impacto de uso e ocupação, mas com um fluxo ou carga razoável de usuários. Nesse caso, as possibilidades ofertadas pelos ambientes aos níveis do rés-do-chão e do pavimento superior são adaptáveis quase que exclusivamente por móveis. A proposta para instalação de uma sede de entidade do Terceiro Setor, como uma ONG (Organização Não Governamental), OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), associação, fundação ou instituto, dependendo das dimensões e exigências de demandas da instituição, pode ser um uso bem adequado para os imóveis. Inclusive quando se verifica que as casas são geminadas com possibilidade de unificações dos espaços do jardim e quintal. A associação entre uma sorveteria com um mercado de grãos pode ser um bom negócio para o local, além das possibilidades de conciliações com as preexistências dos espaços.

4. Conclusões

Para os autores do projeto foi válida a experiência da prática de um aspecto da teoria do restauro da arquitetura moderna expressa pelas edificações para fins de residências unifamiliares. Ficou evidente ser possível a conciliação dos interesses dos particulares na exploração comercial dos imóveis com os do Poder Público na preservação das edificações de valor cultural, até mesmo quando em situações de conflitos legais. Evidentemente que, as ações deste projeto se restringiram às possibilidades de novos usos com a preservação dos espaços, materiais, técnicas e sistemas construtivos. Estas produziram o mapeamento dos danos, os detalhes construtivos dos telhados – madeiramento (estrutural e trama) e telhamento, as especificações técnicas e o caderno de encargos para as restaurações indicadas nas diretrizes de projeto pelo DPPC/PCR. Entretanto, outros desafios ainda serão enfrentados pelos arquitetos responsáveis para o atendimento ao programa dos novos usos dos imóveis – exigências de segurança, acessibilidade, comunicações, instalações em geral, posturas municipais, saneamento, corpo de bombeiros, acessibilidade atendendo aos dimensionamentos mínimos, entre outras questões. Seja como for, a edificação de valor cultural sempre oferece a oportunidade de agregar valor aos ambientes da preexistência, ao

mesmo tempo que preenche a linha temporal entre o Antigo e o Novo²³.

Referências

ALVES, Mariana Reynaldo. **Augusto Reynaldo: resgate de uma obra**. 2008. 138f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

AMORIM. Luiz Manuel do Eirado. **Trocando gato por lebre**: quando os instrumentos preservação não preservam o que deve ser preservado. Disponível em: <http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/Luiz_amorim.pdf>. Acesso em jan. 2019.

COLETTI. Sabatini. **Dicionário de Italiano**. Disponível em: <http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/R/ripristino.shtml>. Acesso em jan. 2019.

CUNHA. Fernanda Craveiro. **Pedra fingida**: Protagonista invisível do Centro de São Paulo. Memórias Urbanas, Editora GAPS, São Paulo, 2017.

LEI Nº 16.284/97. Define os Imóveis Especiais de Preservação - IEP. 22 janeiro 1997. Disponível em: <<https://leismunicipais.com.br/a1/pe/r/recife/lei-ordinaria/1997/1628/16284/lei-ordinaria-n-1-6284-1997-define-os-imoveis-especiais-de-preservacao-iep-situados-no-municipio-do-recife-estabelece-as-condicoes-de-preservacao-assegura-compensacoes-e-estimulos-e-da-outras-providencias>>. Acesso em: dez. 2018.

DINIZ, Fernando Moreira **Introdução à Conservação da Arquitetura Moderna**. Aula do 1º Curso de Conservação da Arquitetura Moderna na América Latina – MARC-AL, CECI, 2009. Disponível com título modificado em: <http://www.ceci-br.org/ceci/br/publicacoes/59/534-textos-para-discussao-v-46.html>. Acesso em fev. 2019.

PEDELI. Corrado. **OVO: A Methodology for an Organised Visual Examination on Condition Assessment of Cultural Heritage**, publicado em: e-dialogos, Annual digital Journal on Research in Conservation and Cultural Heritage, nº 4, december 2014, pp. 22-29.

RUSKIN, John. **The Seven Lamps of Architecture**, London, ed. J. M. Dent & Sons Ltd., 1921.

SALDANHA. Maria Antonia. **AS CASAS MODERNISTAS DO RECIFE: Desafios da sua conservação e restauro**. 2018. 190f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

TINOCO. Jorge E. L. **ARGAMASSA RASPADA, SIMILI-GRANITO, PEDRA FINGIDA e CIREX**. Boletim Técnico de Boas Práticas em Gestão de Restauro, disponível em: <<http://www.ceci-br.org/ceci/br/publicacoes/96/653-argamassa-raspada-cirex-simili-granito.html>>. Acesso em: fev. 2019.

TINOCO, Jorge E. L. **MAPA DE DANOS - Recomendações Básicas ao Gestor de Restauro**. Textos para Discussão, série 2, Gestão de Restauro, vols. 43, 2009. Disponível

²³ Exemplares importantes da Arquitetura Moderna já foi e vem sendo perdida. No Recife, o caso mais recente é do Edifício Holiday, construído na praia da Boa Viagem, quase na mesma época das Casas Modernistas do Augusto Reynaldo. O maior empecilho para intervenções exitosas em unidades multifamiliares é a questão das negociações individualizadas com os proprietários, em razão de dificuldade de apresentação de títulos de propriedade, pois a maioria das antigas unidades resultam de espólios ainda não inventariados e, portanto, partilhados. Somam-se às questões das disparidades da capacidade financeira de cada proprietário e ocupante das unidades, os desafios já citados das adequações às novas exigências edilícias.

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

em: < <http://www.ceci-br.org/ceci/br/publicacoes/textos-para-discussao.html> >. Acesso em: 28 mai. 2019.

TINOCO, Jorge E. L. **FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE DANOS – FID na modelagem de um Mapa de Danos**. Textos para Discussão, série 2, Gestão de Restauro, vols. 65, 2019. Disponível em: < <http://www.ceci-br.org/ceci/br/publicacoes/textos-para-discussao.html> >. Acesso em: 28 mai. 2019.